

ЧИЗМА ГЕОМЕТРИЯДА МУАММОЛИ ЎҚИТИШНИНГ БАЪЗИ ОМИЛЛАРИ

доцент т.ф.н. У.Т.Рихсибоев,

Катта ўқитувчи Ҳ.Э.Халилова,

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Ушбу мақолада муаммоли ўқитишнинг баъзи саволлари ва уларни амалий аҳамияти баён қилинган.

В данной статье изложены некоторые вопросы проблемного обучения и его практическое значение.

In given article is stated some questions of problem-solving education and its practical importance.

Инсоннинг ҳар қандай фаолияти шунингдек, ақлий фаолияти ҳам руҳан тайёргарликсиз самарали бўлмайди. Бунинг учун, дарсда ўқувчи ва талабаларни ақлий фаолиятга тайёрлашда, уларда қизиқиш, ҳавас ва иштиёқ, истак каби психологик ҳолатлар яратиш лозим. Буларни амалга оширадиган жуда кўп воситалар, усул ва услублар мавжуд бўлиб, бунда ўқувчиларни ақлий меҳнатга тайёрлашнинг методик тизимларидан бири бўлган муаммоли таълимнинг аҳамияти ҳам каттадир. Муаммоли таълим, янги билим ва маълумотлар, мисол ва масалалар, таълимий тестлар системасидан иборат бўлиб, уларни ҳал қилиш жараёнида ўқувчиларнинг билиш фаолияти шакллана боради. Муаммоли таълим сўз билан кўргазманинг мутаносиблигидан таркиб топган ўқитиш методи ҳамдир[1].

Маълумки муаммоли вазият яратиш, муаммони қўйиш, уни босқичларга бўлиб ҳал этиш, гипотеза қўйиш, уни исботлаш, текшириб кўриш кабилар ҳаммаси муаммоли таълимга хос бўлган бошқариш элементларидир.

Ўқув муаммоларни мустақил ечиш бўйича ўқувчи ва талабаларнинг фаолиятини бошқаришда муаммоли вазият занжирини тузиш, муаммоли таълим жараёнининг асл моҳиятидир.

Муаммоли дарснинг мазмуни излаш ва ижод қилиш фаолиятига хос бўлган тезроқ англаб етишга ундовчи хусусиятга эга бўлади.. Муаммоли вазият

билимларнинг ўзлаштириш жараёнининг турли бўғинларига қўшилиб, тизимли изланиш фаолиятини тезлаштиришни таъминлайди.

Бундай ўқитиш ўқитувчининг салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда дарсларни ташкил этишда ўқув мавзуларида ёки ўқув жараёнида бошқа усуллар билан уйғунлашган ҳолда бўлиши мумкин.

Энди, бир масала мисолида муаммоли ўқитишни кўриб чиқсак. Масалан, чизиқли сиртларни проекцияловчи текислик билан кесишув чизиғини аниқлаш мавзусини олайлик.

Маълумки, бундай масалалар ягона алгоритм асосида қуйидагича ечилади:

1. Проекцияловчи текисликнинг хоссасидан фойдаланиб, у билан чизиқли сиртларнинг четки ва оралиқ ясовчилари ҳамда асослари билан кесишган нуқталари аниқланади;

2. Топилган нуқталарни кетма-кет бирлаштириб изланаётган кесишув чизиғи ясалади.

Ўқитишнинг анъанавий усулида берилган масала юқорида келтирилган алгоритм асосида ечилиб, кейинги масалаларни ечишга киришилади[2].

Бундай масалаларни ечиш жараёнида қўшимча савол ва шартларни киритиб талабалар гуруҳида муаммоли вазиятни келтириб чиқариш мумкин. Масалан қуйидаги саволлар билан:

Проекцияловчи текисликнинг қандай вазиятларида кесишув чизиғи тўлиқ эгри чизиқ ёки эгри чизиқ ва тўғри чизиқ, ёки тўғри чизиқ ёки айлана ёки нуқта бўлади каби саволларни бериб ўқувчи ва талабаларни ижодий изланишга жалб этилади. Яъни дарсда муаммоли ўқитиш ҳолати юзага келтирилади[3].

Ҳар бир ўқувчи ёки талаба берилган саволларга мустақил фикрлаш ва зикрлаш асосида ўз онгини зўриқтириб, яъни қисқа вақт ичида ижодий изланишлар, таҳлиллар ва қиёслашлар олиб бориб хулосалар қиладилар. Маълум вақт ўтгач, уларнинг жавобларини ўқитувчи эшитиб, жавоблар умумлаштирилади. Натижада битта масалани ечишда турли вазиятлар ва тегишлича кесишув чизиқлари ҳам турлича бўлиши мумкинлиги англаб етилади ва хотирага сингдирилади.

Шундай қилиб умумтаълим мактаб, КХК ва Олий ўқув юртларида муҳандислик фанларини ҳар бир дарсларида муаммоли ўқитиш жараёнини вужудга келтириб ўқувчи ва талабаларнинг фанлардан ўзлаштиришини ошириш ва умумий тушунчаларини кенгайтириш мумкин бўлади. Яъни, таълим соҳасини

ривожлантиришда ишончли йўлларида бири таълимда муаммоли вазиятни ташкил этиш йўлидир.

Адабиёт:

1. Ortikov, O., Boltaboyev, K., & Azimov, O. (2021, April). DISTANCE LEARNING SYSTEM AT THE UNIVERSITY. In Конференции.
2. Иброхимова, Д. Н., & Ортиков, О. А. (2022). Использование педагогических и информационно-коммуникационных технологий в направлении творческого мышления учеников в общеобразовательных школах. *Science and Education*, 3(3), 1048-1052.
3. Ортиков, О. А., Абдурахимова, Ф. А., & Халилова, Х. Э. (2019). ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ТРЁХМЕРНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДМЕТОВ. *Точная наука*, (65), 19-20.
4. Халилова, Э. Х., & Ортиков, О. А. (2022). Учбурчакликларни лойиҳалашда айланани тенг бўлакларга бўлишдан фойдаланиш асослари. *Science and Education*, 3(3), 238-243.
5. Ортиков, О. (2021). OLIY TA'LIM TALABALARI UCHUN MUSTAQIL TA'LIMINI TASHKIL ETISH. *Scienceweb academic papers collection*.
6. Ортиков, О. (2021). TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA O'QUV JARAYONIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH. *Scienceweb academic papers collection*.
7. Sindarova, S. M. (2021). O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARNING BILIM, KO'NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH (CHIZMACHILIK FANI MISOLIDA). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 686-691.
8. Bobomurotov, T. G., & Rikhsiboev, U. T. (2022). Fundamentals Of Designing Triangles Into Sections Equal 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 And 19. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES*, 3(2), 96-101.
9. Рихсибоев, У. Т., & Халилова, Х. Э. (2021). ТАЛАБАЛАРНИНГ ФАЗОВИЙ ТАСАВВУРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА

КЎРСАТМАЛИЛИКНИНГ ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ. Oriental

renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 2), 18-26.

10. Khalilova, H. E. (2021). The Role Of Computer Graphics In Working With Colors In Design.

11. Rikhsibaev, U. T., & Khalilova, H. E. (2019). FEATURES OF USING COMPUTER GRAPHICS IN ADVERTISING. Мирская наука, (10), 9-10.

12. Rikhsiboev, U. T., & Khalilova, H. E. USING MODELS IN TEACHING DRAWING.

13. Abduraximova, F. A., & Karimov, A. A. (2019). Improving the quality and efficiency of teaching the subject of "descriptive geometry" for specialties of the textile industry. Textile Journal of Uzbekistan, 7(1), 95-102.

14. Абдурахимова, Ф. А., Каримов, А. А., & Ахмадбекова, А. УСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ». УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 31.

15.